

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ ДО СОВРЕМЕННОГО ВЫСЫХАНИЯ

Кочкарова С.А.

Каракалпакский государственный университет им.Бердаха,

e-mail: sevarakochkarova83@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752652>

Аннотация: В тезисе рассматриваются основные физические характеристики Аральского моря в период до его современного высыхания. Циркуляция водных масс формировалась под воздействием ветров, рельефа дна и речного притока Амударьи и Сырдарьи. Существенные различия наблюдались между западным глубоководным и восточным мелководным районами, включая уникальные природные зоны архипелагов. Представленные данные дают целостное представление о природных условиях Арала до экологического кризиса 1960-х годов.

Ключевые слова: Аральское море, гидрология, физико-географические условия, солёность, циркуляция вод, Амударья, Сырдарья, экологическое состояние.

Abstract: The thesis examines the main physical characteristics of the Aral Sea before its current desiccation. The circulation of water masses was formed under the influence of winds, the relief of the bottom, and the river tributaries of the Amudarya and Syrdarya. Significant differences were observed between the western deep-sea and eastern shallow-sea regions, including the unique natural zones of the archipelagos. The presented data provides a holistic picture of the natural conditions of the Aral Sea before the ecological crisis of the 1960-s.

Keywords: Aral Sea, hydrology, physical and geographical conditions, salinity, water circulation, Amudarya, Syrdarya, ecological state.

Аральское море (по тюркским языкам Центральной Азии «Арал Теңизи» (каракалпакский) или «Орол Денгизи» (узбекский), «Арал Тенгизи» (казахский)) – это бессточное озеро, расположенное на дне Туранской низменности у восточной окраины плато Устюрт [2, с.6]. Его название происходит от слова «Арал», что означает «остров». Многие считают, что оно было названо Аралом, потому что было «островом воды» в бескрайних просторах пустынь Центральной Азии [1,с.6]. Другие связывают название с многочисленными островами, присутствовавшими в море до его современного высыхания.

Аральское море занимает самую низкую часть обширной эрозионно-тектонической впадины среднекайнозойского возраста [6,с.27]. В геологическом отношении оно удивительно молодое, возникшее в конце четвертичного периода, совпадающего с последней ледниковой эпохой около 10 000–20 000 лет назад, и, вероятно, его возраст ближе к первой, чем к более поздней цифре [5,с.3; 4с.17]. У конечных озёр отсутствует поверхностный сток;

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

следовательно, баланс между речным притоком и чистым испарением (поверхностное испарение за вычетом поверхностных осадков) в основном определяет их уровень. Такие водоёмы обычно соленые и могут варьироваться от гиперсоленых, как, например, Большое Солёное озеро на западе США с соленостью около 300 г/л (граммов/литр), до солоноватых с соленостью около 10 г/л, как, например, Аральское море до его современного высыхания, начавшегося в начале 1960-х годов.

Аральское море делилось на так называемое «Малое море» на севере и «Большое море» на юге, которые соединялись проливом Берга. Малый Арал имел площадь 5992 км², объём 80 км³, максимальную глубину 29 м и среднюю глубину 13,3 м. Он состоял из более глубокой центральной котловины и нескольких более мелких заливов (Бутакова, Шевченко и Сарышаганак).

Большой Арал имел значительно большую площадь поверхности и объём (60 000 км² и 984 км³). Он был разделён на два бассейна подводным хребтом, протянувшимся с севера на юг и выступавшим из воды, образуя цепь небольших островов, самый большой из которых назывался Возрождением. Этот остров стал знаменитым, а точнее, печально известным, как место расположения важнейшего в СССР сверхсекретного полигона по испытанию биологического оружия. Восточный бассейн имел площадь 46 466 км², а Западный – 13 628. Однако первый был мелководным (максимальная глубина 28 м и средняя глубина 14,7 м), тогда как восточный был значительно глубже: максимальная глубина 69 м и средняя глубина 22,2 м (Аральское море, 1981). Юго-восточная часть Восточной котловины, известная как Акпеткинский архипелаг, была очень мелководной (преобладали глубины 2–3 м) и содержала более 500 мелких островов [4, с. 23].

Аральское море до его современного высыхания было солоноватым со средней соленостью около 10 г/л, что составляет чуть меньше одной трети от солености открытого океана (35 г/л). Основными солями были хлорид натрия (NaCl – 54%), сульфат магния (MgSO₄ – 26%) и сульфат кальция (CaSO₄ – 15%) [3, с. 511]. По химическому составу вода Арала была ближе к пресной, чем к морской. Поверхностная соленость была ниже средней вблизи устья двух основных рек (Амударья на юге и Сырдарья на северо-востоке), особенно в период пикового притока весной/в начале лета, когда она могла опускаться ниже 4 г/л вблизи устья Амударьи. Высокие уровни солености (17–18 г/л) достигались летом и зимой в заливах восточной и юго-восточной части Большого Арала из-за высокой скорости испарения летом и образования льда

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

(высвобождающего большое количество солей) зимой [4,с.228]. Уровень солености в изолированных частях залива Сарышаганак (Малое Аральское море) в начале 1950-х годов достигал 80–150 г/л.

Несколько других физических характеристик Арала до его современного высыхания заслуживают упоминания. Современная картина моря была необычной [4,с.213–215; 3,с.510]. Она была антициклонической (по часовой стрелке), тогда как большинство крупных водоёмов Северного полушария имеют циклоническую циркуляцию из-за кориолиса силы вращения Земли, которая поворачивает движущиеся объекты влево от направления их движения. Принятым объяснением этого является преобладание северных ветров и рельеф дна моря. Другим фактором, который мог сыграть свою роль, является приток Амударьи вдоль западного побережья Большого моря на север и приток Сырдарьи вдоль восточного побережья Большого моря на юг. Однако сильные ветры с любого направления могли преодолеть эту картину циркуляции. Вдоль мелководного восточного побережья Арала, где уклон дна и берега были почти пологими, сильные ветры могли быстро отеснять воду на значительное расстояние вглубь суши при направлении к берегу или отгонять воду далеко от берега при ветре с противоположного направления.

Исследователи считали воду Арала исключительно прозрачной [3,с. 510]. В среднем диск Секки, используемый для определения прозрачности, можно было увидеть на глубине 8,2 м, с максимальными показаниями 23,5 м в центральной части Большого Арала, 24 м в Малом Арале и 27 м в заливе Чернышева на северной оконечности западной котловины Большого моря [2, с. 95].

Наконец, несколько слов о вертикальной устойчивости и конвективном перемешивании Аральского моря [2, с. 82–85; 4, с. 237–240, 247–260]. Для Арала первая определялась в первую очередь температурой, и только в южных частях моря как температурой, так и соленостью. Интенсивный прогрев поверхностных вод Арала весной и летом привел к образованию устойчивого поверхностного слоя (вплоть до скачка температуры) и устойчивого придонного слоя под ним.

Таким образом, перемешивание между поверхностным и придонным слоями было предотвращено. С началом осеннего похолодания градиент температуры от поверхности до дна значительно ослабел, иногда становясь отрицательным, что привело к значительному снижению устойчивости и конвективного перемешивания. Зимой образование льда и, как следствие,

вытеснение солей увеличили плотность поверхностного слоя воды и еще больше усилили конвективное перемешивание. Косарев [4, с. 247] считал, что осенне-зимнее конвективное перемешивание, затрагивающее все части моря и охватывающее все водные слои, является важнейшим процессом, определяющим гидрологическую структуру вод Арала, особенно для более глубоких частей моря.

Использованная литература

1. Аширбеков У.А., Зонн И.С. (2003) История исчезающего моря. Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала, Душанбе. <http://www.cawater-info.net/library/icc.htm>
2. Бортник В.Н., Чистяева С.П. (ред.) (1990) Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР, т. VII: Аральское море. СССР: Гидрометеоиздат, Ленинград.
3. Зенкевич Л.А. (1963) Биология морей СССР. АН СССР, Москва.
4. Косарев А.Н. (1975) Гидрология Каспийского и Аральского морей. Московский университет, Москва.
5. Орешкин Д.Б. (1990) Аральская катастрофа, т. 2, Наука о земле. «Знание», Москва
6. Рубанов И.В., Ишниязов Д.П., Баскакова М.А., Чистяков П.А. (1987) «ФАН», Ташкент
Аральское море (1981) Батиметрическая карта масштаба 1:500 000. Институт водных проблем, Москва.